

КОАГУЛЯЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ДИСТИЛЛЕРНОЙ ЖИДКОСТИ КУНГРАДСКОГО СОДОВОГО ЗАВОДА

Абдиева Фируза Искандаровна,²Набиев Абдурахим Абдухамидович

*PhD студент Национальный Университет Узбекистана имени М.Улугбека,
Доцент, Ташкентский химико –технологический институт, г. Ташкент*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10838212>

Введение. Коагуляция – это слипание мелких частиц очищаемой жидкости в более крупные фракции под воздействием внешнего силового поля в процессе перемешивания и теплового воздействия. В качестве коагулянта используют также соли железа, магния и алюминия. В результате реакции гидролиза образуются малорастворимые в воде гидроксиды железа, магния и алюминия, сорбируемые на развитой хлопьевидной поверхности взвешенные, коллоидные и мелкодисперсные вещества. При благоприятных условиях они оседают на дно и образуют осадок[1]. Исследованиями процессов коагуляции природных вод в присутствии контактных сред занимались такие ученые, как Д.М. Минц, В.З. Мельцер, Е.Д. Бабенков, Р.И. Аюкаев, М.Г. Журба, Ж.М. Говорова, Е.Ф. Кургаев, А.В. Бутко, В.А. Лысов, В.А. Михайлов, Ю.Л. Сколубович, Е.Л. Войтов и др.

Цель исследования — подбор оптимальных реагентов и их доз для процессов коагуляционной очистки сточных вод Кунградского содового завода. «Кунградский содовый завод» - единственное в Центральной Азии предприятие, производящее кальцинированную соду. Кунградский содовый завод расположен в республике Каракалпакстан в поселке Елеабат. Уникальная производственная технология завода состоит из нескольких сложных этапов. Основное сырье - озерная соль, добываемая из рудника Барсакельмес, находящегося на плато Устюрт. Применяемый в производстве известняк тоже отличается высоким качеством. В настоящее время завод ежегодно производит 200 тысяч тонн соды. Продукция применяется в качестве основной химической добавки при изготовлении стекла, моющих средств, в цветной металлургии, легкой промышленности, при водоочистительных работах. В настоящее время в промышленности для получения кальцинированной соды применяются метод Сольве. Метод Сольве является недорогим, широко распространенным и легко добываемым. Реакции осуществляются при невысоких температурах и близких к атмосферному давлению. Способ хорошо изучен, технологические процессы отлажены и устойчивы. Получаемая кальцинированная сода имеет высокое качество при сравнительно низкой стоимости. Но основным недостатком метода Сольве является образование большого количества жидких отходов, так называемой дистиллерной жидкости, что свидетельствует о недостаточно эффективном использовании исходного природного сырья. На 1 т произведенной кальцинированной соды приходится примерно 9–10 м³ дистиллерной жидкости. Жидкий отход содового производства выбрасываются в земельные участки недалеко от завода. Это влияет в окружающую среду[11].

Методы исследование: Для исследования использовалась дистиллерная жидкость Кунградского содового завода и коагулянты: FeSO₄·7H₂O, Al₂(SO₄)₃·18H₂O, FeCl₃·6H₂O, FeCl₃ и Al₂(SO₄)₃ и Al₂(OH)₅Cl·6H₂O. В ходе эксперимента были определены оптимальные дозы коагулянтов FeSO₄·7H₂O — 300 мг/л, FeCl₃·6H₂O — 250 мг/л, Al₂(SO₄)₃·18H₂O — 300 мг/л, FeCl₃ и Al₂(SO₄)₃ (1:1) — 150 мг/л. Среди них был выбран наиболее эффективный коагулянт — Al₂(SO₄)₃·18H₂O — 300 мг/л.

Результаты и обсуждение: Дозы различных коагулянтов и величины мутности жидкого отхода при их использовании.

Таблица 1.

Используемый коагулянт	Доза (оптимальная) мг/л	Остаточная мутность,
Сульфат закиси железа $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	300	60
Сульфат алюминия $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$	300	57
Хлорное железо $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	250	20
Смешанный коагулянт FeCl_3 и $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	150	20
Полиоксихлорид алюминия $\text{Al}_2(\text{OH})_5\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	200	10

Заключение. При исследовании жидкого отхода Кунградского содового завода установлены наиболее эффективные коагулянты. Для всех реагентов определены оптимальные дозы. Наилучшие результаты были достигнуты при коагуляции жидкого отхода с применением в качестве коагулянта позволяют добиться снижения мутности. Работа имеет непосредственную практическую значимость, так как ее результаты могут быть использованы для усовершенствования процессов очистки жидкого отхода на «Кунградский содовый завод».

Список литературы:

- Алексеева, Л.П. Оценка эффективности применения оксихлорида алюминия по сравнению с другими коагулянтами / Л.П. Алексеева // Водоснабжение и санитарная техника. - 2003. - № 2.
- . Драгинский, В. Л., Алексеева, Л. П. и Гетманцев, С. В. (2005). Коагуляция в технологии очистки природных вод. М.: б. и., 576 с.
3. Wang, B., Shui, Y., He, M. and Liu, P. (2017). Comparison of flocs characteristics using before and after composite coagulants under different coagulation mechanisms. *Biochemical Engineering Journal*, vol. 121, pp. 107–117. DOI: 10.1016/j.bej.2017.01.020.
- . Качалова, Г. С. (2018) Использование современных коагулянтов и флокулянтов в процессе коагулирования сточных вод. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, № 2, сс. 23–27.
5. Абдиева Ф.И., Набиев А.А. Low efficiency in the treatment of liquid waste from the Kungrad soda plant with ion exchangers // *Universum: Химия и биология. Электрон. научн.журн.*, 2022 - № 9 (99). - С.38-40. URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14151>
6. Качалова, Г. С. (2018) Использование современных коагулянтов и флокулянтов в процессе коагулирования сточных вод. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, № 2, сс. 23–27.